

ITER CRIMINIS

REVISTA DE CIENCIAS PENALES

Número 20 ❖ Cuarta Época

Doctrina

¿Se puede reinsertar mediante la pena de prisión?

Lucina Bringas Calvario

Sistema acusatorio *versus* sistema inquisitivo

Jorge Chaires Zaragoza

Código Procesal Modelo y debido proceso

Javier Dondé Matute

La mediación penal en Portugal: la construcción de un sistema sin jueces

Pablo Galain Palermo

**Omisión legislativa en el derecho a impugnar
resoluciones del Ministerio Público**

Gustavo de Silva Gutiérrez

El Derecho Penal del enemigo en el contexto nacional

Gerardo Armando Urosa Ramírez

Criminología

Las miserias de la Criminología en México

Wael Hikal

Reflexiones y Testimonios

Viabilidad de un Código de Procedimientos Penales Único para toda la República

Felipe Borrego Estrada

Documentos

Cartas a los delincuentes (XXXI a XXXIII)

Concepción Arenal

Marzo - Abril 2011 / \$90.00

Instituto Nacional de Ciencias Penales

**ITER
CRIMINUS**

Revista de Ciencias Penales

Publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
Magisterio Nacional núm. 113, col. Tlalpan
Delegación Tlalpan
C.P. 14000, México, D.F.

ISSN 1665-146-4

Número de Reserva al Título en Derecho de Autor: 04-2004-011914355300-102
Certificado de Licitud de Título: 10735 Expediente: 1/432"99"/14582
Certificado de Licitud de Contenido: 9693 Expediente: 1/432"99"/14582

Distribución: Instituto Nacional de Ciencias Penales

Editor responsable: Gerardo Laveaga

D.R. © 2011 INACIPE

Prohibida, por cualquier medio, la reproducción parcial o total de cualquier artículo o información publicados sin previa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Las opiniones expresadas en cada uno de los artículos son de la responsabilidad exclusiva de los autores y, por tanto, no reflejan la posición del INACIPE sobre los temas abordados en ellos.

Impreso en México
Print in Mexico

www.inacipe.gob.mx
e mail: publicaciones@inacipe.gob.mx

CONTENIDO

DOCTRINA

LUCINA BRINGAS CALVARIO <i>¿Se puede reinsertar mediante la pena de prisión?</i>	11
JORGE CHAIRES ZARAGOZA <i>Sistema acusatorio versus sistema inquisitivo</i>	25
JAVIER DONDÉ MATUTE <i>Código Procesal Modelo y debido proceso</i>	55
PABLO GALAIN PALERMO <i>La mediación penal en Portugal: la construcción de un sistema sin jueces</i>	71
GUSTAVO DE SILVA GUTIÉRREZ <i>Omisión legislativa en el derecho a impugnar resoluciones del Ministerio Público</i>	111
GERARDO ARMANDO UROSA RAMÍREZ <i>El Derecho Penal del enemigo en el contexto nacional</i>	129

CRIMINOLOGÍA

WAEEL HIKAL <i>Las miserias de la Criminología en México</i>	155
---	-----

LAS MISERIAS DE LA CRIMINOLOGÍA EN MÉXICO

Wael Hikal

Las diatribas más fuertes en contra de la Criminología en nuestro país, versan sobre su escasa relación con las políticas formuladas en materia criminal. Pero como lo señala el autor de este artículo, investigador del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, la verdadera crítica debería enderezarse en contra de las instituciones de enseñanza, debido a su nula capacidad para generar y difundir conocimientos de vanguardia en esta disciplina.

“No existe nada más difícil e incierto de realizar que dirigir la introducción de un nuevo orden de las cosas, porque la innovación tiene como enemigos a todos aquellos que han tenido éxito en las condiciones anteriores, y por tibios defensores a quienes pudieran tener éxitos con las condiciones nuevas”.

Nicolás Maquiavelo, *El príncipe*

I. INTRODUCCIÓN

La parte primera de este artículo se encuentra publicado, como capítulo, en el libro *La Criminología: el negocio y la quiebra*, dentro de la obra *Doctrina. Derecho Penal* (en versión electrónica disponible y descargable para todos los interesados). Ahora, esta continuación me parece obligada y necesaria (con las excepciones respetadas de las opiniones de los lectores) debido a la situación observada durante la experiencia lograda al visitar la mitad de la República, en específico a las escuelas de Criminología y Criminalística y algunas direcciones de penitenciarias y servicios periciales.

Cabe aclarar que lo expresado aquí no es en particular de alguna escuela ni de alguna dirección. Son generalidades observadas, y el objetivo del presente es lograr la reordenación de la Criminología, como señala Osvaldo Tieghi; la instauración científica, que para mi interés lo pongo como "la revolución científica de la Criminología". Durante la lectura de la obra aparecerá, en distintas notas a pie de página, la bibliografía en la cual se basa este artículo, pero principalmente en dos libros: el primero, *Criminología y dignidad humana* de Antonio Beristain y Elías Neuman;¹ y el segundo *Las miserias del proceso penal de Francesco Carnelutti*.² Del resto, lo sorprendente ha de ser que lo mismo se dijo hace algunos años, y a la fecha la situación parece ser igual...

II. CRÍTICAS A LA CRIMINOLOGÍA POR SU AUSENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO

La Criminología ha venido a ser una de las áreas del conocimiento que ha tenido que luchar contra tres corrientes fuertes: 1) el aspecto científico y académico; 2) el aspecto laboral; y 3) la política social. Desde el aspecto científico, ha recibido fuertes críticas sobre su autenticidad metodológica y científica. Se le ha cuestionado incansablemente y se le ha atribuido que es una rama del Derecho Penal sin autonomía y dependiente de lo que éste le señala como objeto de estudio. Que es un "híbrido" de la Sociología, la Psicología y el Derecho. Que no es ciencia, que jamás alcanzará el "valor de ciencia", que se tragará al Derecho Penal y que la Victimología no puede ser considerada como rama de otra que ni siquiera es científica, entre muchísimas otras críticas (con respecto a este aspecto, éste se desarrollará en los siguientes temas).

En el lado laboral se encuentran agrupadas una serie de irregularidades, como las siguientes: en ocasiones, juristas sin conocimientos de Criminología u otros profesionistas (incluso sin profesión) son los secretarios de seguridad, los directores, los coordinadores y jefes en

¹ Véase Beristain, Antonio y Elías Neuman, *Criminología y dignidad humana*, 4ª ed., Buenos Aires, 2004.

² Carnelutti, Francesco, *Las miserias del proceso penal*, México, s.f.

³ Parmelee, Mauricio, *Criminología*, Madrid, Reus, 1925, pp. 3 y 4.

las áreas de la prevención del delito, la seguridad pública, la rehabilitación penitenciaria, las escuelas, entre otros. Esto tal vez en el mejor de los casos (aunque incómodo y viciado); en el peor, las vacantes de seguridad pública y de policía son ocupadas por ingenieros, sicólogos, veterinarios, enfermeros y demás profesionales desorientados académicamente... pues se les formó para una profesión y se ocupan de otra y más daño es el que le acaba causando a la ciencia. ¿Cómo es posible que la *praxis* criminológica la desempeñe un ingeniero o un veterinario?

Cabe señalar la diferencia entre criminólogos de profesión universitaria y los de experiencia laboral, como Wolfgang y Ferracuti señalan:

Hoy en día la designación de criminólogo se usa indistintamente para referirse a cualquier persona cuya actividad profesional esta centrada en los delincuentes. Los oficiales de la tutela preventiva, los siquiátras de las instituciones penales, los técnicos de Balística en las dependencias policiales, los intérpretes del detector de mentiras, los investigadores de los fiscales o de las procuradurías, e inclusive los catedráticos de leyes criminales son, o han sido alguna vez designados "criminólogos". Nosotros aquí avanzamos la proposición de que ninguna de estas personas es realmente un criminólogo en virtud de estas solas actividades; y de que ninguno de estos ejercicios profesionales puede incluirse dentro de la Criminología.⁴

Para ello, será importante puntualizar qué y quién es un criminólogo según los mismos autores: "[...] el criminólogo es aquella persona cuyo adiestramiento profesional, forma regular de trabajo y sostenimiento económico se radica primordialmente en torno al estudio y análisis de la transgresión y del comportamiento criminal".⁵

En lo tocante a la política, la de carácter preventivo no se aplica ni siquiera al 50% de su alcance. Los legisladores no comprenden el fin de la política criminológica y la entienden como política anticriminal o eliminadora de los criminales. La ven como preventiva-represiva y poco clínica. En otros casos, cuando se hacen políticas adecuadas el personal a cargo no cumple con el perfil para llevarlas a cabo.

⁴ Reynoso Dávila, Roberto, *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*, 3ª ed., México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 2004, p. 4.

⁵ *Ibid.*

Ahora bien, una vez que se dio paso al aspecto académico se desarrollarán los subsecuentes temas, siendo el siguiente el más importante para quien esto escribe.

III. EL CLÁSICO CONCEPTO MEXICANO DE LA CRIMINOLOGÍA

El concepto clásico de la Criminología mexicana es el de "ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales", desarrollado inicialmente por Mariano Ruiz Funes y continuado por Alfonso Quiroz Cuarón. Pero contrario a lo que éstos hubieran esperado, los criminólogos mexicanos se han estancado en lo "sintético" de la Criminología, además de no evolucionar el concepto, pues a pesar que marcadamente dice: "causal-explicativa", en México no se ha logrado tener la especialización que se requiere para entender, explicar y prevenir el fenómeno antisocial y criminal.

A pesar de que han pasado más de 30 años de que comenzaron a consolidarse las licenciaturas en Criminología, y que el material bibliográfico ha surgido con mayor abundancia, la especialización no se ha dado sistemáticamente en los libros de esta rama, pues hay muchos textos que abordan frecuentemente la generalidad, cuando por el contrario hay escasos de especialidad. Es decir criminologías especializadas en lo femenino, el terrorismo, el crimen organizado, los tratamientos penitenciarios, la entrevista clínica, lo social, ambiental, seguridad privada, entre otros. Así, existen conceptos de diversos enfoques, y al respecto Michelangelo Peláez opina:

Las definiciones varían según los autores [...], los criminólogos traen su experiencia del estudio de otras campos científicos, a veces, son especialistas que han dado prueba de su valor en apreciables trabajos de Derecho Penal, Sociología, Biología, Psicología, Siquiatría, etc.; en pocas palabras, han llegado a ser estudiosos de la Criminología después de un currículo científico que a menudo se halla harto poco en relación con ella. De todo lo cual se deriva que cada autor considera la Criminología desde su propio punto de vista, poniendo de relieve aquellos aspectos del delito que guardan mayor relación con el campo de su procedencia y su formación profesional, reduciendo de esta manera a la Criminología a un capítulo de la

Sociología, de la Siquiatría, de la Medicina Legal, del Derecho Penal, etc. Tales definiciones tienen; por ello, que resultar parciales e incompletas.⁶

Es tiempo que la Criminología sea mejorada por nuevos autores y, con base en el progreso de ésta, deje de ser esa ciencia “interdisciplinaria-sintética”. Las ciencias se pueden clasificar de varias formas, por ejemplo ciencias exactas (mecánica, ingenierías), aplicativas (Criminalística) y causal-explicativas (Sicología, Antropología y Criminología, etc.). Podemos ver que la Criminología se ha encerrado mucho en que es “una ciencia interdisciplinaria y sintética”, pero la Criminología está en calidad de realizar sus propios estudios y dar soluciones sin depender en demasía de otras ciencias. Para quien esto escribe, Criminología:

Es la ciencia que busca las causas de las conductas antisociales presentes durante la evolución de los individuos que lo han llevado a desarrollar una personalidad antisocial, se extiende de las conductas tipificadas como delitos y abarca además de éstos, a los trastornos relacionados con la personalidad antisocial. Al conocer las causas de la conducta antisocial, tratará de prevenirlas, y si ya se lleva a cabo la conducta antisocial, dará tratamiento para su rehabilitación; así como el modo de operación de las instituciones carcelarias y la readaptación de los antisociales tanto dentro como fuera de prisión.

IV. MUCHOS CRIMINÓLOGOS (Y CRIMINALISTAS), MUCHAS ESCUELAS.

POCA PROYECCIÓN Y MUCHA QUEJA

Al momento, se han registrado alrededor de ochenta escuelas (más o menos) en el país que imparten licenciatura en las áreas criminológicas y criminalísticas. Alrededor de doscientas escuelas tienen posgrados a nivel maestría, y menos de cinco ofrecen un doctorado en el área, a saber: en Criminología (Veracruz),⁷ Criminalística (Zacatecas)⁸

⁶ Peláez, Michelangelo, *Introducción al estudio de la Criminología*, 2ª ed., Buenos Aires, Edit. Depalma, 1976, pp. 12 - 13

⁷ Doctorado en Ciencias Criminológicas y Forenses ofertado por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz, dirección en internet: www.cinve-sav.es.tl.

⁸ Doctorado en Ciencias Forenses ofertado por el Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios, dirección en internet: <http://universidad-izeu.com>.

y Política Criminal (DF).⁹ Cabe ser más específicos, la mayoría de las escuelas que enseñan las áreas en comento son privadas; y diez o menos escuelas públicas o autónomas (en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Durango) han tomado la iniciativa por razones desconocidas. No hay duda, pero tampoco afirmación, que en cada estado por lo menos exista una escuela de Derecho u otra de Psicología. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de atender los fenómenos que estas carreras atienden.

El crimen se ha convertido en un fenómeno de toda la sociedad, países, estados, municipios, regiones o localidades, pues como bien lo señaló Garófalo,¹⁰ el delito ha evolucionado; y como lo auguró Zaffaroni,¹¹ éste ha empeorado con los años. Igualmente, por cada estado de la República de seguro habrá una secretaría de seguridad pública estatal y las correspondientes municipales, así mismo procuradurías de justicia federal y estatales. Del mismo modo existirán secretarías de desarrollo, cámaras de diputados, comisiones de derechos humanos, además de todas las empresas privadas. Me refiero a que áreas de oportunidad en donde se requieren criminólogos y criminalistas, hay muchas.

Por otro lado, la actual criminalidad desbordada, la violación de derechos humanos, la criminalidad corporativa, el *bullying*, drogadicción, entre otros problemas, exigen de profesionistas que atiendan estas áreas, me refiero a criminólogos y criminalistas de cualquier nivel (pregrado y posgrado). La gravedad de lo anterior se observa, se escucha y se siente. Los estudiantes egresados de bachillerato ingresan a las licenciaturas motivados por el morbo del crimen, el deseo de poder y otros escasamente tienen interés científico y por otro lado, preventivo. Es decir, raramente se escucha decir que un estudiante ingresa para hacer la investigación forense y contribuir a la justicia penal, o peor el caso en que se tenga interés en la prevención social del delito y la readaptación social (tan ausente, tan presente y tan demoledora).

Otra parte es que los alumnos ingresan con emoción, pero a la mitad de su carrera la mayoría llegan a una depresión académica

⁹ Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal ofertado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, dirección en internet: www.inacipe.gob.mx.

¹⁰ Cfr. Garófalo, Rafael, *La Criminología*, Buenos Aires, 2005.

¹¹ Cfr. Zaffaroni, Eugenio, *Criminología*, Buenos Aires, Edit. Temis, 2003.

cuando notan que su escuela (no todas, pero sí la mayoría) carecen de biblioteca, de vinculación para el servicio social y laboral, que su director, coordinador o jefe de carrera es alguien ajeno al área, es decir que es un ingeniero, contador, médico, jurista, sicólogo que recién se inicia en la dirección de una carrera de la cual no tenía idea. Grave el caso cuando ocurre lo mismo que en la política: “ensayo y error, ensayo y error”, pero sin resultado positivo a corto plazo. Muchos testimonios hay al tema, lamentablemente, testimonios sin nombre y comentarios silenciosos que se hacen de forma escondida, o en ocasiones se hacen en conjunto y la queja es obvia, siendo del conocimiento de directivos, pero sin modificación alguna.

Tampoco se tienen estadísticas, pero de testimonios verbales de los egresados se sabe que pocos están trabajando de la carrera, y en el caso de emplearse el profesionista se queda amarrado a ese empleo por temor a perderlo y no tener otro. Sobre esto mismo, la labor se ha limitado a los servicios periciales, la cárcel y lo privado. Los profesionistas no han fomentado áreas importantes como las que se listan a continuación:

- a) El desarrollo científico y tecnológico¹² (investigación científica, innovación, publicación, mejora educativa, profesionalización de los catedráticos).
- b) Los derechos humanos.¹³
- c) Las legislaturas.¹⁴
- d) La migración.¹⁵
- e) La seguridad nacional.¹⁶
- f) Lo internacional (ONU,¹⁷ OEA, Europa).

¹² Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dirección en internet: www.conacyt.gob.mx.

¹³ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Organización de los Estados Americanos; Comisión Nacional de Derechos Humanos; Comisiones estatales de Derechos Humanos.

¹⁴ Síndicos, regidores, diputados locales y federales, senadores.

¹⁵ El Instituto Nacional de Migración tiene a su cargo el respeto de los derechos humanos de los migrantes, prevenir el delito, el tráfico y la trata de personas, el tráfico de drogas y otros productos ilegales, entre otros.

¹⁶ Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

¹⁷ Existe una red de institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, a saber: Centro Internacional para la Reforma a la Política y la Justicia Criminal, Centro Internacional para el Resarcimiento, Centro

g) El desarrollo social,¹⁸ entre otras.¹⁹

Así, cuando el egresado busca empleo se limita a las áreas primeramente mencionadas de periciales y cárcel, otro a la seguridad privada donde hay mejores oportunidades. Pero otros tantos, al tener conocimiento de otra área, se enfocan a criticar y a nublar su visión señalando que el criminólogo/criminalista nada tiene que hacer en esas funciones. En concreto, él mismo se limita a decir que no existen criminólogos o criminalistas diputados o senadores, ni regidores o síndicos, directores de penales, periciales, policía, en áreas de desarrollo social (prevención social del delito), protector de los derechos huma-

Internacional para la Prevención del Delito, Consejo Científico y Profesional, Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes, Instituto Australiano de Criminología, Instituto Coreano de Criminología, Instituto Europeo para el Control y la Prevención del Delito afiliado a Naciones Unidas, Instituto para Estudios de la Seguridad, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Crimen y la Justicia, Instituto Internacional de Altos Estudios en Ciencias Criminales, Instituto Nacional de Justicia, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, Instituto de las Naciones Unidas para Asia y Extremo Oriente para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes, Instituto "Raoul Wallenberg" para los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Universidad "Naif Arab" para las Ciencias de la Seguridad,

¹⁸ Secretaría de Desarrollo Social, a manera de realizar la prevención social del delito, que para Eduardo Martínez Bastida ésta: se basa en intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a atenuar su propensión criminal, sustentándose en las teorías clásicas de la etiología del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de diversos factores (familia, escuela, amigos, pareja, empleo, drogas, alcohol, etc.). Es decir, se pretende actuar sobre las causas más significativas de la criminalidad y la creación de lazos de solidaridad social que, favoreciendo la prevención de conductas ilícitas, incrementen la calidad de vida de los ciudadanos y sus resultados sólo podrían darse en el mediano y largo plazo.

¹⁹ Elbert, Carlos, *Criminología Latinoamericana. Primera parte y Segunda Parte*, Buenos Aires, 1996; del mismo autor, *La Criminología del siglo XXI en América Latina*, Argentina, Edit. Rubinzal-Culzoni, 1999; González Vidaurri, Alicia y Augusto Sánchez Sandoval, *Criminología*, 2ª ed., México, Edit. Porrúa, 2008; Reynoso Dávila, Roberto, *Nociones de Criminología...*, *op. cit.*; Restrepo Fontalvo, Jorge, *Criminología*, 3ª ed., Bogotá, Edit. Temis, 2002; Beristáin, Antonio y Elías Neuman, *Criminología y...*, *op. cit.*; Peláez, Michelangelo, *Introducción al...*, *op. cit.*; Pérez Pinzón, Álvaro Orlando y Brenda Johanna Pérez Castro, *Curso de Criminología*, 7ª ed., Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2006; Reyes Calderón, José Adolfo, *Criminología*, 3ª ed., México, Cárdenas Editor y Distribuidor 2001.

nos, científico, autor, investigador académico, entre otras. Lamentable es que durante su carrera no se lo enseñan, por lo que se ciega.

Por el contrario, al atender el problema anterior ocurre la crítica, la destrucción y la esperanza que algún día la situación cambie. Como señala Alicia González Vidaurri: “[...] el criminólogo deberá ocuparse de las materias que le son propias dentro de los espacios políticos y sociales posibles, con una postura democrática y de respeto a los derechos humanos”.²⁰ A ello, Jorge Restrepo Fontalvo, opina que:

Nos parece que los criminólogos radicales han hecho muchas más denuncias (¡denuncias válidas en su gran mayoría!) que propuestas, a menos que se considere propuestas a esa vaga, difusa, confusa y obtusa idea de un cambio total del sistema que un día habrá fatalmente de llegar. Quizás valdría la pena preguntarles a tales pregoneros, qué piensan hacer el día siguiente del *gran cambio*, cómo piensan manejar la innegable realidad de que existen y seguirán existiendo personas que realizan conductas inaceptables para cualquier tipo de sociedad como el genocidio, la violación, el daño ecológico, etcétera. ¿Qué hacer con esos desviados?, ¿dejarlos libres o no más? Afirmar rotundamente que son meros productores de una sociedad injusta, podría incluso ser un punto de partida, pero nunca será suficiente.²¹

V. NUEVOS PROBLEMAS POR RESOLVER. VIEJAS FORMAS DE CÓMO ATENDER

Al tener de referencia lo anterior, se puede hablar de las nuevas formas de criminalidad, para lo cual cabe hacer un paréntesis abierto: en la mayoría de los planes de estudio de licenciado en Criminología aparece una materia llamada nuevas formas de la criminalidad, en momentos combinada con corrientes criminológicas actuales, para lo cual se abordan una serie de problemas nuevos que se basan en libros clásicos que no aportan solución, así como tampoco esas corrientes criminológicas ¿actuales? de ¿1970?. Y esto se debe a que sus bibliotecas y temarios se basan en lo mismo de siempre, y muy pocos se dan

²⁰ González Vidaurri, Alicia, en Elbert, Carlos Alberto (coord.), *La Criminología del siglo...*, op. cit., p. 260.

²¹ Restrepo Fontalvo, Jorge, op. cit., p. 351.

a la tarea de buscar bibliografía nueva. Así, resulta difícil resolver la criminalidad actual con libros de hace tres o cuatro décadas.

Si bien antiguamente los primeros delitos eran el robo y el homicidio, ahora se ha generado una evolución tremenda en las modalidades de los delitos a la par del avance de la tecnología y la ciencia, así como la "frialdad extrema" con la que se venden bebés, personas, órganos, animales y plantas prohibidos, se fabrican drogas; se falsifica todo tipo de artículos, se trafica con armas, se capturan servidores públicos así como se les asesina y corrompe (policías, presidentes municipales, diputados, gobernadores, candidatos a diversos cargos de elección, entre otros), se secuestra y extorsiona o bien se mutila y descuartiza a las personas, se secuestran aviones, se llevan a cabo actos de terrorismo, entre tantos más que se quedan definitivamente fuera de la comprensión de la Criminología y la Criminalística. ¿O acaso con los libros clásicos se explica esto?

VI. FANATISMO PATOLÓGICO

México en específico, y en comparación con otros países, ha sufrido de atavismo en su Criminología. Hace 35 años nació en la Universidad Autónoma de Nuevo León,²² y con aquel entusiasmo con el que nació, así se quedó. Surgieron figuras destacadas que rápidamente se convirtieron, o mejor dicho, los convertimos en los casi dueños de la Criminología, la Victimología y la Criminalística. Jamás surgió algún egresado de la licenciatura en Criminología y/o Criminalística que se encargará de innovar, escribir; y el intento se quedó en el aula, en la escuela, sin proyección nacional. El fallo se debió, en parte, en la dependencia de los antiguos estudiantes de la entonces naciente Criminología, que hicieron de algunos autores sus dogmáticos-paternalistas, siendo pasivos en la investigación y desarrollo, lo que ha estigmatizado a los criminólogos y a la ciencia criminológica como débil y floja.

²² Instituto Nacional de Ciencias Penales 2008, México, INACIPE, 2008; Flores Longoria, Samuel (comp.), *Historia de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL 1842-2002*, México, Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, 2003; y Leija Moreno, Marco Antonio, *El Colegio de Criminología UANL (Relación histórica y vivencias)* (CD), México, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología de la UANL, 1999.

Ahora bien, en esa comparación con otros países casi en todos ellos existe por lo menos una Sociedad de Criminología, que se ocupa de renovar la Criminología nacional. Existe cambio de mesas directivas, competencia por publicaciones, una gran cantidad de lectores y escritores, así como institutos de investigación en materia de prevención e investigación forenses. También existen infinidad de posgrados en Criminología, Victimología, Criminalística, en cuyos contenidos están temas de criminalidad actual. Para enseñar estos temas existen los libros adecuados.²³ Algo en lo que puede coincidir la situación de México con otros países, es que las políticas públicas casi siempre carecen de contenido científico, y si lo contienen sus directivos no lo hacen de forma adecuada.

Respecto los congresos y libros de Criminología, es por demás común que en México desde hace 30 años se han visto a las mismas figuras. Si bien el tener líderes en ciertas áreas es bueno y es normal, lo anormal es no ver figuras nuevas, neo-criminólogos, criminalistas. El no ver que la Victimología tenga figuras representativas, resulta ahora extraño cuando la atención a las víctimas toma fuerza, y cuando ni siquiera el criminal ha podido ser atendido. También extraño es ir a un congreso y escuchar una conferencia que es una mera paráfrasis de los libros de los clásicos, donde ni siquiera se hacen estudios comparativos o aportaciones trascendentes. Lo mismo ocurre en las aulas con quienes se autodenominan catedráticos, que solo parafrasean el mismo libro que ellos han llevado desde estudiantes (es decir, se enseña el mismo libro con el que se estudió hace años).

VII. LOS LIBROS SE LLAMAN IGUAL. ¿Y LAS REVISTAS?

Situación extraña es que en México la Criminología no ha logrado especializarse. Póngase el ejemplo y ejercicio siguiente: en una biblioteca de Sicología, ¿qué encontramos? Respuesta: libros de Sicología educativa, familiar, militar, de ingeniería, de los accidentes, de los colores, cognitiva, personalidad, conductual, fisiológica e infinidad en cuanto a su especialización. Por otro lado en una biblioteca de Derecho, ¿qué encontramos? Derecho fiscal, electoral, mercantil, mu-

²³ Véase dirección en internet: www.routledge.com, www.springer.com y www.wiley.com.

nicipal, penal, ambiental, espacial, constitucional, económico, entre tantos.

Ahora, una biblioteca de Criminología, ¿qué encontramos? Respuesta: que todos los libros se llaman igual. Por ejemplo, en las diversas búsquedas por las librerías en donde venden escasamente algunos ejemplares de esta rama, se encuentran alrededor de veinte libros como máximo, y si se compara con los de Derecho o Psicología de éstos hay por montones.

A continuación se ponen los títulos más comunes que se pueden encontrar: *Manual de Criminología* de Orellana Wiarco;²⁴ *Criminología* de González Vidaurri y Sánchez Sandoval;²⁵ *Nociones de Criminología y Derecho Penal* de Reynoso Dávila;²⁶ *Criminología* de Reyes Echandía;²⁷ *Criminología dinámica* de Trujillo Mariel;²⁸ *Manual de Criminología* de López Barrita;²⁹ *Tratado de Criminología y Criminalidad* de Tieghi;³⁰ *Criminología* de Zaffaroni; *Criminología* de Restrepo Fontalvo;³¹ *Curso de Criminología* de Pérez Pinzón;³² *Criminología* de Rodríguez Manzanera;³³ *Criminología latinoamericana* y *La Criminología del siglo XXI en América Latina* de Elbert;³⁴ *Criminología* de Marquez Piñero;³⁵ *Criminología. La víctima del delito* y *Criminología. Teorías y pensamientos* de Marchiori;³⁶ *Tratado de Criminología* de

²⁴ Orellana Wiarco, Octavio A., *Manual de Criminología*, 11ª ed., México, 2007.

²⁵ González Vidaurri, Alicia y Augusto Sánchez Sandoval, *op. cit.*

²⁶ Reynoso Dávila, Roberto, *Nociones de Criminología...*, *op. cit.*

²⁷ Reyes Echandía, Alfonso, *Criminología*, 8ª ed., Bogotá, Edit. Temis, 1987.

²⁸ Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda, *Criminología dinámica*, 2ª ed., México, Alfill, 2004.

²⁹ Barrita López, Fernando A., *Manual de Criminología*, 5ª ed., México, Edit. Porrúa, 2008.

³⁰ Tieghi, Osvaldo N., *Criminalidad*, Buenos Aires, 2004; del mismo autor, *Tratado de Criminología*, 3ª ed., Buenos Aires, 2004.

³¹ Restrepo Fontalvo, Jorge, *op. cit.*

³² Pérez Pinzón, Álvaro Orlando y Brenda Johanna Pérez Castro, *Curso de...*, *op. cit.*

³³ Rodríguez Manzanera, Luis, *Criminología*, 18ª ed., México, Edit. Porrúa, 2003;

³⁴ Elbert, Carlos, *Criminología Latinoamericana...*, *op. cit.*; del mismo autor, *La Criminología del...*, *op. cit.*

³⁵ Márquez Piñero, Rafael, *Criminología*, México, Edit. Trillas, 1999.

³⁶ Marchiori, Hilda, *Criminología. Teorías y pensamiento*, México, Edit. Porrúa, 2004; de la misma autora, *Criminología. La víctima del delito*, México, Edit. Porrúa, 2004.

Reyes Calderón;³⁷ *Criminología y dignidad humana* de Beristain y Neuman; *Criminología y conducta antisocial* de Silva;³⁸ *Criminología* de López Vergara,³⁹ *Criminología en América Latina* de Bergalli;⁴⁰ *Nociones de Criminología* de Reynoso Dávila;⁴¹ *Criminología, Criminalística y Victimología* de Plata Luna;⁴² *Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología* de Hikal;⁴³ y algunos más con el título de *Criminología crítica* de diversos autores como Larrauri, Baratta y otros, que al parecer ha sido la única que se ha desarrollado en Latinoamérica. Y ése es el panorama general de las bibliotecas y librerías mexicanas. Si buscamos alguna especialidad sobre ésta escasamente se encuentra, y podemos auxiliarnos de los capítulos que aparecen en los libros.

Cabe destacar que se ha venido diciendo, desde hace años, que la Criminología se divide en varios tipos: académica, científica, crítica y aplicada,⁴⁴ y otra más: clínica. Sin embargo, sólo existe en México un libro titulado *Criminología Clínica* de Rodríguez Manzanera, que viene a ser un *remix* de los libros de Jean Pinatel y Carlos María Landecho,⁴⁵ así como de la obra de Roberto Tocaven con *Elementos de Criminología Infanto-Juvenil*, pero, ¿dónde se encuentran esas obras completas de Criminología académica o Criminología científica? No existen, si bien los libros clásicos de los años 70 a los 90, que en ocasiones hasta el año 2000 han sido reimpresiones sin novedad trascendente, son de referencia obligatoria.

³⁷ Reyes Calderón, José Adolfo, *Criminología*, 3ª ed., México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 2001.

³⁸ Silva, Arturo, *Criminología y conducta antisocial*, México, Pax, 2003.

³⁹ López Vergara, Jorge, *Criminología*, ITESO / INACIPE, México, 2006.

⁴⁰ Bergalli, Roberto, *Criminología en América latina*, Buenos Aires, Pannedille, 1972.

⁴¹ Es una síntesis de su obra previa *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*.

⁴² Plata Luna, América, *Criminología, Criminalística y Victimología*, Oxford, México, 2009.

⁴³ Hikal, Wael, *Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología*, México, Edit. Porrúa, 2009.

⁴⁴ Cfr. Márquez Piñero, Rafael, *op. cit.*

⁴⁵ Pinatel, Jean, *Tratado de Derecho Penal y Criminología*, París, Dallez, 1963; y Landecho, Carlos María, *Apuntes de Clínica Criminológica*, España, Instituto de Criminología, Universidad de Madrid, 1967.

En cambio en los Estados Unidos y otros países como Pakistán, Inglaterra, Alemania, Hungría, España, Italia, Japón, China, Canadá y muchos más, se da la variedad de Criminología ambiental, psicológica, del desarrollo, femenil, biológica, social, informática, forense; así como libros sobre readaptación, prevención, casos de éxito, terrorismo, explotación sexual, tráfico de órganos, corrupción, etc. En México existen algunos títulos que abordan estos últimos temas, pero por razones "extrañas" no llegan a los alumnos de licenciatura. Y no se puede justificar que esto sea exclusivo de posgrado, pues no muchos siguen con sus estudios luego de la licenciatura, sino que se enfocan sólo a repetir en su trabajo lo que han aprendido en la escuela.

Otro aspecto son las revistas. ¿Cuántas revistas especializadas en Criminología, Criminalística y Victimología existen en nuestro país? *Criminalia*,⁴⁶ que publica la Academia Mexicana de Ciencias Penales y Editorial Porrúa; *Iter Criminis*, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); *Criminogénesis*, dirigida por Alejandro Carlos Espinosa, y algunas otras revistas locales que no llegan a ser del conocimiento nacional. Recientemente, en el 2008, nacieron los *Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada* dirigida por quien esto escribe, en versión electrónica.

En otros países, insisto, por cada sociedad o escuela de Criminología, instituto de investigaciones, organismos no gubernamentales (entre otros tantos, que también por motivos inexplicables en México no se conocen mucho), existen revistas. Sin embargo, aquí no se genera investigación científica, ni publicaciones ni innovación de algún tipo.

VIII. LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA (O CRIMINALÍSTICA) VS. ABOGADO, SICÓLOGO U OTRO PROFESIONISTA CON POSGRADO EN ALGUNA DE ESTAS RAMAS

Una situación extraña ocurre debido a la poca falta de reconocimiento de los licenciados en Criminología y/o Criminalística, por lo que su colocación en puestos estratégicos es poco frecuente, más allá de las posiciones de peritos o técnicos penitenciarios. El criminólogo de licenciatura no tiene gran campo de trabajo. Por otra parte,

⁴⁶ Véase dirección en internet: www.porrúa.com, www.criminogenesis.com, www.inacipe.gob.mx y www.somecrimnl.es.tl.

muchos profesionales de estas materias hacen la maestría para perseguir mejores oportunidades. Pero grave error, en el común de estas maestrías se repite lo mismo que en la licenciatura, porque es un campo abierto para cualquier otro profesionista, y lo que acaba sucediendo es que se repiten los libros de la licenciatura, novedad para quienes vienen de otras áreas.

Al respecto, es interesante investigar por qué el sicólogo, el jurista, el sociólogo, el médico u otro que estudia el posgrado en Criminología o Criminalística, logra mayor reconocimiento que el mismo criminólogo, lo que le permite colocarse en puestos de liderazgo desde los cuales puede delegar, contrario a lo que le sucede al criminólogo y/o criminalista que pocas veces tienen esa facultad. Otro problema es que a estos profesionistas se les ha venido diciendo toda su carrera que es interdisciplinaria, y cuando deben elegir un posgrado no miran otro más que el que se llame como ella. Y lo mismo para sus vacantes laborales.

IX. MALOS DIRIGENTES

La Criminología igualmente se ha llenado de pseudo profesionistas con suerte de campeón, que rápido arriban al poder de una dirección y al control de un conjunto de estudiantes que son decepcionados, manipulados y/o conducidos a la perdición, ya sea porque el dirigente de la carrera es alguien desinteresado en ella y sólo lo hace por el efectivo (que en ocasiones hasta de éste han de quejarse), o porque en otras ocasiones (muy común) debido a que no hay renovación de directivos y siguen los mismos en el puesto. Por otro lado, alguien puede ser tan laxo en la diplomacia y en la vinculación laboral, que su trabajo no trasciende de lo administrativo; en otras situaciones, son tan políticos que se distraen de los alumnos y el puesto únicamente les sirve para engordar el currículo.

X. ¿ES INTERDISCIPLINARIA LA CRIMINOLOGÍA?

¿Y CUÁL CARRERA NO LO ES?

Otro problema se refiere a la fijación sobre si la Criminología es interdisciplinaria. ¡Esto no es novedad! Sin embargo, la fijación mental persiste, y peor aún son los debates que se crean al respecto. Además

de que si es o no ciencia o no, sencillamente (desde esta humilde opinión y respetando las demás) todas las carreras en cualquier nivel son interdisciplinarias, y a todas se les cuestiona su carácter científico o no. Que si lo es la Siquiatría, la Psicología, el Derecho, la Sociología, etc. A estas disciplinas se les puede considerar y valorar en varios aspectos, y siempre habrá puntos a favor y contra. Todos los planes de estudio se conforman de una gran variedad de materias... todos.

XI. LAS SOCIEDADES Y ACADEMIAS DE CRIMINOLOGÍA

Existen sociedades de Criminología casi por cada país que existe en el planeta tierra, así como una gran cantidad de presidente y expresidentes de las mismas. Al respecto, pueden verse los ejemplos correspondientes de la Sociedad Americana de Criminología en la liga: www.asc41.com/pastpres.html. En México, tenemos la Academia Mexicana de Ciencias Penales⁴⁷ que se ha mantenido con fuerza gracias a sus investigadores, publicaciones y transición de académicos. Por otro lado está la Sociedad Mexicana de Criminología, cuya mesa directiva va, viene y se mantiene en el mismo lugar; tuvo algunas publicaciones, y se conserva el boletín criminológico así los congresos anuales.

Para validar la cantidad de sociedades que existen, se sugiere ingresar a: www.asc41.com/divisions.htm, así como el sitio www.unicri.it. Como ejemplo más rápido véase el link: www.somecrimnl.es.tl/Sociedades-internacionales.htm, donde se muestran *links* a las sociedades de Criminología de: América, Asia, África, España, China, Italia, Canadá, Pakistán, Alemania, Francia, Hungría, Suecia, San Marino, Noruega, entre otras.

XII. CONCLUSIONES

Es urgente una legislación de seguridad pública diseñada sobre estudios de la situación real. Las legislaciones no pueden hacerse por "ensayo y error". Hay que llevar a cabo estudios de los factores crimi-

⁴⁷ Correa García, Sergio J., *Historia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales*, México, Edit. Porrúa, 2001.

nógenos, y elaborar políticas criminológicas apropiadas a las necesidades de la sociedad y de los delincuentes. Hay que cambiar el paradigma que el Derecho y las legislaciones nos ofrecen de "torneos de oratoria", "normas", "deber ser", "castigo", "penas altas", "togas negras"; por el paradigma criminológico de "hallazgos empíricos", "estudio de causas", "tratamiento", "clínica" y "batas blancas".

Aún más importante es que los estudiantes y egresados de Criminología y Criminalística se ocupen de llevar a cabo nuevos conocimientos y dejen de repetir, durante el ejercicio profesional, sólo lo que aprendieron en las aulas. Requieren hacer ciencia. Estamos a la espera que la revolución científica de la Criminología llegue algún día...